

Die Historie der Orchideen

Teil 1

(I.B.)

Eine Geschichte über Entdeckungen, Begierden und Reichtum, über exotische, bizarre, geheimnisvolle Blüten an romantischen, fernen Orten – Orchideen

Abstract: Since ancient times, orchids have exerted a fascination and power of seduction which has increased over the centuries, sparking a range of emotions from wonder and curiosity to admiration and passion. Orchids or daydream flowers as they sometimes have been known, are a symbol of magnificence in the world of flowering plants. The combination of their mysterious beauty, amazing colours, strange growth habits, intricate shapes and hypnotic perfumes has ensured a long-lasting obsession for them. They have been a source of inspiration for folklore and superstitions and have been used for witchcraft and occult rituals over millennia. The strange tuberous forms of the roots of the terrestrial species and the unusual ways of life and features of the exotic species have led various cultures and civilisations to award orchids sacred and magical virtues (HAWKINS-TILLERSON, 2007). The relationship between orchids and mankind is complex. The history of orchids encompasses discovery and adventure, witchcraft and magic, symbolism and occultism, addiction and sacrifice, lust and wealth.

Seit der Antike üben Orchideenblüten eine Faszination und Verführungskraft aus, die sich im Laufe der Jahrhunderte noch gesteigert hat und riesige Emotionen auslöst, die von Staunen und Neugier bis hin zu Bewunderung und Leidenschaft reichen. Orchideen oder Tagtraublumen, wie sie manchmal genannt werden, sind ein Symbol der Schönheit in der Welt der blühenden Pflanzen.

Die Kombination ihrer geheimnisvollen Reize, ihrer erstaunlichen Farben, ihrer seltsamen Wachstumsgewohnheiten, ihrer komplizierten Formen und hypnotischen Düfte haben für fortwährende Besessenheit gesorgt. Sie waren eine Quelle der Inspiration für Folklore und Aberglauben und fanden über Jahrtausende hinweg Verwendung bei Hexerei und okkulten Ritualen. Die seltsamen Knollenformen der Wurzeln terrestrischer und die ungewöhnlichen Lebensweisen und Eigenschaften exotischer Arten haben verschiedene Kulturen und Zivilisationen dazu veranlasst, den Orchideen heilige und magische Werte zuzusprechen (HAWKINS-TILLERSON, 2007).

Die Beziehung zwischen Orchideen und Menschen ist komplex. Die Geschichte der Orchideen umfasst Entdeckungen und Abenteuer, Hexerei und Magie, Symbolik und Okkultismus, Sucht und Opfer, Gier und Reichtum.

Das antike China

Historisch gesehen waren die Chinesen die ersten, die die Verwendung von Orchideen als Heilpflanzen vollständig dokumentierten und schriftlich festhielten, und zwar schon vor fast 5 000 Jahren (YANG L., 2008; TEOH, 2016).

Das "Shen Nong Ben Cao Jing" (der Klassiker der Heilpflanzenkunde des göttlichen Landmannes) ist ein chinesisches Buch über alte Heilpflanzen, das wahrscheinlich um 2 700 v. Chr. geschrieben wurde und dem legendären SHENNONG zugeschrieben wird, einem Kaiser und Gelehrten, der vor 4 000 – 2 500 Jahren lebte und als Vater der traditionellen chinesischen Medizin gilt (YANG, S., 2005). Es wird als das älteste chinesische Arzneibuch angesehen und enthält 365 Arzneimittel, die aus Mineralien, Pflanzen und Tieren gewonnen werden. Arten wie *Bletilla striata*, bekannt als paichi, *Dendrobium nobile*, bekannt als shih-hu, und *Gastrodia elata*, bekannt als chih-chien, wurden erstmalig in der chinesischen Medizin verwendet (KONG, 2003; YANG, 2005).

In China steht die Orchidee für Tugendhaftigkeit und Charakterstärke. Sie wurde insbesondere mit dem perfekten Mann in Verbindung gebracht: aufrecht, edel, fein, elegant, nachdenklich und zurückhaltend.

Nora De Angelli,
Str. Zorelelor Nr. 8,
Snagov, 077165,
Lifov, Romania,
<noradeangelli15@
gmail.com

Die Autorin studierte Molekularbiologie, erzielte weitere Universitätsabschlüsse in den Niederlanden und London und arbeitet an einer Dissertation in Orchideenkunde an der Universität für Landwirtschaft und Veterinärmedizin in Bukarest. Zusammen mit ihrem Vater hat sie "Orchids of Romania" (2020), ein Buch über die Orchideen Rumäniens veröffentlicht (siehe Rezension in "Die Orchidee" 72(3): 240 – 241, 2021).

Die *Cymbidium*-Orchideen wurden vor allem mit KONFUZIUS (551 – 479 v. Chr.) in Verbindung gebracht, der 14 Jahre lang auf Reisen war – im Exil vor den königlichen Höfen, wie manche sagen – und seine Ideale dem einfachen Volk vermittelte. In seinen Moralpredigten betonte er die Notwendigkeit, dass alle Menschen einen rechtschaffenen, großzügigen, nachdenklichen, zurückhaltenden und ethischen Charakter haben sollten. Oft benutzte er die Orchidee (lan hua) bei seinen Schülern als Beispiel für Charakterstärke, die erforderlich ist, um an Moral festzuhalten, selbst wenn man arm ist und von anderen nicht unterstützt wird. Das chinesische Wort für Orchideen, Lan oder duftend, taucht seit Jahrhunderten in der chinesischen Kräutermedizin auf, obwohl Lan in vielen alten Schriften als allgemeine Bezeichnung für sämtliche duftenden Pflanzen und nicht ausschließlich für Orchideen verwendet wurde (BULPITT et al., 2007).

Orchideen wurden erstmals während der Wei-Dynastie (220 – 265 n. Chr.) und der Chin-Dynastie (265 – 317 n. Chr.) in der freien Natur gesammelt und in adligen Privatgärten kultiviert. In chinesischen Manuskripten aus den Jahren 290 – 370 n. Chr. finden sich einige direkte Verweise auf Orchideen, wobei die häufigsten Arten *Cymbidium ensifolium*, *Dendrobium moniliforme* und *Vanda tessellata* sind.

Obwohl die Orchideenkultur schon während der Song-Dynastie weit verbreitet war, wurde sie während der Ming- (1368 – 1644 n. Chr.) und Ching-Dynastien (1644 – 1911 n. Chr.) sehr populär. Mehrere chinesische Autoren schrieben Abhandlungen ("Pen-Ts'ao") über Nutzpflanzen und Kräutermedizin zum Überleben und zur Behandlung in Kriegs- und Hungerzeiten.

Eine dieser Zusammenstellungen war der "Pen Ts'ao Kang Mu" (Arzneimittel-Text und -Kommentar), der berühmteste Kräutertext Chinas, der im Laufe von 30 Jahren von dem Arzt und Kräuterkundigen LI SHI ZHEN (1518 – 1593 n. Chr.) geschrieben und um 1600 n. Chr. veröffentlicht wurde. Im "Pen Ts'ao" werden mehrere Arten von Heilorchideen, darunter *Bletilla striata* und *Dendrobium nobile*, unter den 50 maßgebenden Kräutern aufgeführt, die in der traditionellen Medizin Verwendung finden. Ein Beispiel für eines der pflanzlichen Heilmittel im "Pen Ts'ao" ist das Tonikum Shih-hu, das in China seit der Han-Dynastie sehr geschätzt wurde. Shih-hu wurde aus *Dendrobium jenkinsii* und *Dendrobium nobile* hergestellt und sollte lange Lebensdauer verleihen sowie als Aphrodisiakum dienen. Neuere Studien zeigen, dass das in *Dendrobium*-Arten enthaltene Alkaloid Dendrobin fiebersenkende, schmerzlindernde und stimulierende Eigenschaften hat, die denen von Amphetaminen ähneln (SINGH & DUGGAL, 2009; SINGH, 2012).

In den königlichen Palästen und Parks pflegten die chinesischen Gärtner Cymbidien in Töpfen und die epiphytischen Arten wie *Vanda* und *Aerides* in Körben. Ein Jesuitenmissionar, Álvaro de Semedo (ca. 1585 – 1658), sah auf seiner Chinareise 1613 diese hängenden Orchideen und bezeichnete sie als "diao hua" oder "hängende Pflanzen", da sie die besondere Eigenschaft besäßen, "in der Luft zu wachsen" (AR-DITTI, 1992).

Antikes Griechenland

In Griechenland gehörten HIPPOKRATES, ARISTOTELES, THEOPHRASTUS, DIOSKURIDES und GALLEN zu den frühen Verfassern von

1. Álvaro de SEMENDO, portugiesischer Jesuiten-Missionar, starb 1658 in Guangzhou, China. Foto: Wikimedia

Kräuterbüchern, die einen Großteil ihres Wissens aus den Übersetzungen der altägyptischen und mesopotamischen Medizin und medizinischen Schriften bezogen (JACQUET, 1994; BULPITT, 2005).

Der griechische Arzt HIPPOKRATES (460 – 377 v. Chr.) wird oft als Vater der Medizin bezeichnet. Zu seiner Zeit glaubten viele Menschen, dass Krankheiten als Strafe für irdische Vergehen von den Göttern geschickt wurden. Obwohl HIPPOKRATES nur selten pflanzliche Heilmittel einsetzte und es vorzog mit Diät, physikalischer Therapie und Ruhe zu behandeln, verwendete er bei einigen seiner Behandlungen mediterrane Orchideen, die der Gattung *Orchis* zugehörig identifiziert wurden.

2. HIPPOKRATES gilt als Begründer der Medizin als Wissenschaft. Foto: Wikipedia

Auch der griechische Philosoph THEOPHRASTUS (371 – 287 v. Chr.) erwähnte die mediterranen Orchideen schriftlich. THEOPHRAST leitete in Athen die ersten botanischen Gärten. Zwei seiner um 300 v. Chr. verfassten Werke, "Historia Plantarum" (Geschichte der Pflanzen) und "Causis Plantarum" (Über die Aufgaben der Pflanzen), sind heute noch erhalten und wurden Mitte des 15. Jahrhunderts ins Lateinische übersetzt. THEOPHRAST hielt fest, was er über fremde exotische Pflanzenarten aus Indien, Persien, Baktrien, Syrien, Ägypten und Libyen wusste, und beschrieb unter anderem mehrere Orchideenarten.

3. THEOPHRASTOS war ein bedeutender Schüler des ARISTOTELES. Foto: Wikipedia

Über mehrere Jahrhunderte hinweg wurde die aus neun Bänden bestehende "Historia Plantarum" zu einem unentbehrlichen Leitfaden für die Lehre und das Verständnis der Botanik. Im neunten Buch, das sich speziell mit Heilkräutern und deren Verwendung befasste, beschrieb THEOPHRAST eine Pflanze mit zwei kleinen eiförmigen Knollen, die er als orkhis bezeichnete, dem altgriechischen Wort für die Hoden eines Säugetiers (BULPITT, 2005). Er benutzte dieses Wort, um einige terrestrische Orchideenarten des Mittelmeerraums zu benennen, die ähnliche Wurzelmerkmale aufwiesen. Der Name der Familie der Orchideengewächse (Orchidaceae) geht auf dasselbe Wort zurück, und bis heute sind die von THEOPHRAST beschriebenen Arten unter demselben Gattungsnamen bekannt, wie z. B. *Orchis maculata* [heute *Dactylorhiza maculata*], *Orchis mascula*, *Orchis simia* und viele andere.

Pedanius DIOSKURIDES (40 – 90 n. Chr.), ein griechischer Arzt, Pharmakologe und Chirurg in der römischen Armee, stellte Informationen über viele nützliche Pflanzen, die er auf seinen Reisen gefunden hatte, in "De Materia Medica" (über Arzneimittel) zu einer fünf-bändigen Enzyklopädie zusammen, die zwischen 65 – 70 n. Chr. veröffentlicht wurde. Er war die größte klassische Autorität zu diesem Thema und verfasste das einflussreichste je geschriebene Kräuterbuch. Es diente sowohl im Orient als auch im Abendland für die nächsten 1 500 Jahre als Modell für Kräuterbücher und Arzneimittelverzeichnisse. Das Buch enthielt etwa 600 Heilpflanzen, darunter zwei Orchideenarten, *Orchis mascula* und *Orchis militaris*. Interessanterweise nannte der Text auch die dakischen und thrakischen Namen von etwa 60 Heilpflanzenarten. In der Antike bewohnten die Daker die heutigen Länder Rumänien und Moldawien, die sich in und um die Karpaten und an der Nordwestseite des Schwarzen Meeres befinden. Diese Länder waren einst Teil des ausgedehnten Römischen Reiches.

4. Ausschnitt aus einer neapolitanischen Abschrift des Werkes von DIOSKURIDES; links Beifuß, rechts zwei *Mandragora*-Arten
Foto: Wikipedia

DIOSKURIDES führte auch die Signaturenlehre ein und vertrat die Ansicht, dass Pflanzen aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit Teilen der menschlichen Anatomie durch Form, Muster oder Farbe für medizinische Zwecke verwendet werden könnten. Da die Knollen der Orchis-Arten den menschlichen Hoden ähnelten, vermutete DIOSKURIDES, dass Zubereitungen aus Orchideenknollen sexuell übertragbare Infektionen, Geschlechtskrankheiten und

Schwellungen heilen würden. Er kannte und erwähnte das Getränk Sahlab (das heutige Salep), das aus den Knollen dieser Orchideen hergestellt wurde.

Im Jahr 77 n. Chr. beschrieb der römische Naturforscher und Philosoph Gaius PLINIUS Secundus oder PLINIUS der Ältere (23 – 79 n. Chr.) in seiner Abhandlung "Naturalis Historia" (Naturgeschichte, 77 – 79 n. Chr.), einer Synthese der in etwa 2 000 Schriftrollen enthaltenen Informationen der damaligen Zeit, die auch Mythen und Folklore enthielt, zahlreiche Orchideenarten und wies auf ihre medizinischen Eigenschaften hin. Über die *Orchis*-Wurzeln schrieb PLINIUS: "Die größere oder die härtere dieser beiden Knollen, in Wasser eingenommen, erregt die Lust, während die kleinere oder, mit anderen Worten, die weichere, in Ziegenmilch eingenommen, als Beruhigungsmittel wirkt".

Das Mittelalter - Aberglaube und Hexenwahn

Die Religion behinderte den Fortschritt der Heilkunst im Mittelalter, da man glaubte, dass Gott Krankheiten als eine Art Strafe für die Unwürdigen oder als Prüfung für diejenigen schickte, die einer Läuterung und Stärkung des Charakters bedurften. Die mittelalterliche Medizin und die Heilpraktiken kehrten zu ihren Wurzeln in heidnischen Ritualen und traditioneller pflanzlicher Volksmedizin zurück.

Kräutermischungen galten allmählich als ketzerische Einmischung in den Willen Gottes, und diejenigen, die Naturheilkunde und Kräuterkunde praktizierten, galten als Verbündete des Teufels. Man glaubte, dass Hexen Orchideenknollen in ihren Zauber- oder Liebestränken verwendeten, wobei die frische, festere Knolle die wahre Liebe fördern und die welke die Leidenschaft dämpfen sollte. Diese Ansicht hielt den Glauben an die aphrodisierende Wirkung der Orchideen weiterhin aufrecht. Die Menschen jener Zeit fügten den Rezepten für die Behandlung von Krankheiten magische Elemente hinzu, wobei ein Großteil des Wissens über die Pflanzen meist in Legenden festgehalten wurde.

In Westeuropa, besonders in Frankreich und Deutschland, fanden im 14. und 15. Jahrhundert die ersten Hexenverfolgungen statt, bei denen eine große Zahl von Menschen wegen Hexerei angeklagt und verurteilt wurde. Im 15. und 16. Jahrhundert verbreitete sich dieser Hexenwahn auch in England und Schottland. In Polen und Ungarn erreichten die Hexenprozesse im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert ihren Höhepunkt, während sie in Westeuropa bereits wieder zurückgingen. Schließlich hörten die gebildeten Menschen allmählich auf, an Hexen zu glauben, und im 18. Jahrhundert wurde es schließlich üblich, Hexerei als Aberglaube zu betrachten.

Renaissance – Die Ideen der frühen Moderne

Im Laufe des 16. Jahrhunderts wurden in Europa vermehrt neue Publikationen über Orchideen veröffentlicht.

Der schweizerisch-deutsche Arzt, Astrologe und Philosoph Philippus Aureolus THEOPHRASTUS von Hohenheim, später bekannt als PARACELSUS (1493 – 1541), entwickelte die Signaturenlehre in seinem Traktat "Liber de Imaginibus" (Buch mit Abbildungen) weiter, indem er die Eigenschaften aller Tiere, Pflanzen und Mineralien beschrieb und Zusammenhänge zwischen ihren Formen, Farben, Gestalten und Heilwirkungen vermutete. Ähnlich wie die alten Römer und Griechen verwendete auch er gemahlene Orchideenwurzeln aus den Gattungen *Orchis* und *Anacamptis* zur Herstellung starker aphrodisischer Getränke, die er Satyrion und Priapiscus nannte. Über die Wurzel der als Satyrion bekannten Orchidee schrieb er: "Ist sie nicht wie die männlichen Geschlechtsteile geformt? Niemand kann dies leugnen. Dementsprechend hat die Magie sie entdeckt und gezeigt, dass sie die Potenz und die Leidenschaft des Mannes wiederherstellen kann".

Aufgrund dieser seit Langem bestehenden Vorstellung, dass die größeren Knollen der Orchideen vielleicht eine stimulierende, generative und heilende Wirkung auf die männlichen Genitalien haben, stellten sich einige Philosophen

des Mittelalters vor, dass diese Pflanzen aus Spermatropfen wuchsen, die dort auf die Erde fielen, wo sich Tiere oder Vögel zum Brüten trafen.

5. Theophrast von Hohenheim, genannt Paracelsus Foto: Wikipedia

Im Jahr 1546 bekräftigte Hieronymus BOCK, auch bekannt als Hieronymus TRAGUS (1498 – 1554), ein deutscher Botaniker und lutherischer Pfarrer, in "Das Kreuterbuch" den Glauben an die spontane Entstehung von Orchideen aus Tiersperma. Er vertrat auch die Ansicht, dass Orchideen aus dem Samen von Vögeln und Tieren entstanden, der bei der Paarung auf den Boden fiel.

7

Der deutsche Arzt und Botaniker Leonhart FUCHS (1501 – 1566), der in "De Historia Stirpium Commentarii Insignes" (Bemerkenswerte Kommentare zur Geschichte der Pflanzen, 1542) über 400 Pflanzen erwähnte, beschrieb verschiedene *Dactylorhiza*-Arten.

6. Leonhart Fuchs, 40 Jahre alt, 1541 Foto: Wikipedia

7. Auszug aus dem "Kreuterbuch" von Hieronymus BOCK, 1560, zwei Orchideen, hier alle Stendelwurz genannt Foto: Internet Archive

8. Auszug aus "De Historia Stirpium..", 1542, Knabenkraut weiblin, das kleiner, von Leonhart FUCHS Foto: Internet Archive

Im Jahr 1597 veröffentlichte der englische Naturforscher John GERARD (1545 – 1612) "General Historie of Plantes", die als "Gerard's Herbal" oder einfach als "Herbal" bekannt wurde. "The Herbal" wurde zu einem der am meisten verbreiteten englischen Botanikbücher des 16. und 17. Jahrhunderts. GERARD erwähnte mehrere Arten von *Orchis* und nannte sie *Satyrion feminina* oder Fuchsschwanz. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen war er jedoch der Meinung, dass sie als Heilmittel wenig nützlich waren. Sein Ansatz hatte weitreichende Auswirkungen auf die Medizin in den frühen nordamerikanischen Kolonien, denn die ersten englischen Siedler brachten "The Herbal" nach Nordamerika. Und viele Spezies, die GERARD beschrieben hatte, wurden auch von England aus in die Neue Welt eingeführt, darunter der Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*) (CRIBB, 2014; HIGGINS & ALRICH, 2016).

Der englische Botaniker John PARKINSON (1567 – 1650), Apotheker von James I., veröffentlichte das "Theatrum Botanicum" (Theater der Pflanzen) im Jahr 1640. Das ist ein Kompendium von etwa 3 800 Pflanzen, das größte jemals in englischer Sprache erstellte Kräuterbuch. Darin beschrieb er eine breite Palette von Orchideen, teilte sie in verschiedene Klassen ein und unterschied zwischen solchen mit ovalen Knollen und solchen mit handförmigen Knollen.

9. John PARKINSON schrieb das umfangreichste Kräuterbuch in englischer Sprache. Foto: Wikipedia

Im 17. Jahrhundert übernahm der englische Botaniker, Kräuterkundler, Arzt und Astrologe Nicholas CULPEPER (1616 – 1654) in seinem Buch "The Complete Herbal" (1652 – 1653) die Signaturenlehre als Allgemeingut und hielt an der allgemeinen Vorstellung von magischen und medizinischen Kräften der Orchideen fest.

Die ersten Kontakte mit der Neuen Welt

Nach dem ersten Kontakt mit den Bahamas durch Christoph KOLUMBUS (1451 – 1506) im Jahr 1492 konzentrierten sich die Interessen und Aktivitäten der Europäer auf die Kolonisierung und Ausbeutung dieses neuen Kontinents, der später als Neue Welt bezeichnet wurde. Die Europäer wurden mit der neuen Flora und Fauna sowie den aufregenden neuen Kulturen und Zivilisationen dieser fernen Länder konfrontiert.

Die Azteken waren berühmt für die Herstellung eines leicht berausenden Getränks namens Cacahuatl oder Chocoolatl, das gemahlene Mais, Honig, das Mark der Vanille und das bittere Pulver der Kakaopflanze *Theobroma cacao* enthielt. Dieses Getränk hatte eine zeremonielle Funktion und wurde bei feierlichen Anlässen von Adligen, Königen und militärischen Führern getrunken. Nur die herrschenden Klassen durften dieses Getränk zu sich nehmen – dem einfachen Volk war es untersagt (CAMERON, 2011).

Vanilla planifolia oder die Flachblättrige Vanille war die erste tropische Orchidee der Neuen Welt, die nach Europa kam. Die spanischen und portugiesischen Seefahrer nannten sie "Vainilla" oder "die kleine Schote". Von dem spanischen Eroberer Hernán CORTÉS (1485 – 1547) wird berichtet, dass er in den 1520er-Jahren sowohl die Vanille- als auch die Kakaopflanze in Europa einführte. Vor den spanischen Eroberungen waren sie den Europäern völlig unbekannt. Man darf jedoch nicht vergessen, dass CORTÉS auch für die Leitung mehrerer Expeditionen in Yucatán und die Ermordung des Aztekenherrschers MONTEZUMA II. (1466 – 1520) verantwortlich gemacht

wird, die 1521 zum Untergang des Aztekenreiches führte. Die grausame Vernichtung des indigenen Volkes, die als eines der schändlichsten Massaker der

10. *Vanilla planifolia* Foto: D.O.G.-Archiv

Geschichte gilt, beruhte auf Tausenden von abscheulichen Morden, Vergewaltigungen, Verrat und ungeheuerlichen Betrügereien, die schließlich zur völligen Auslöschung einer der brillantesten und fortschrittlichsten Kulturen führten, die es je gab, der aztekischen Zivilisation.

Im Laufe des 16. Jahrhunderts lernten die Europäer auch die Pflanzenwelt der fernen Länder kennen, die sie in Afrika, im Fernen Osten und in Australasien entdeckt hatten. Wissenschaftler, Ärzte, Geografen und Naturforscher begaben sich auf ausgedehnte jahrelange Seereisen und kehrten mit einer Fülle von Informationen und zahlreichen Pflanzen zurück.

Im Jahr 1688 wurde das erste Exemplar der unverwechselbaren roten *Disa uniflora* aus Südafrika mitgebracht. Der englische Naturforscher John RAY (1627 – 1705) beschrieb diese Blüte in seinem Werk "Plantarum History" (Geschichte der Pflanzen), einem umfangreichen dreibändigen Werk, als "die schönste Orchidee aus Afrika".

Die ersten westlichen Bücher, die sich speziell mit Orchideen befassen, erschienen erst mit dem "Herbarium Amboinense", zusammengestellt von dem in Deutschland geborenen Botaniker Georg Eberhard RUMPF oder Georgius Everhardus RUMPHIUS (1627 – 1702), der bei der Niederländischen Ostindien-Kompanie angestellt war und auch den Spitznamen der Blinde Seher von Ambon, der Kaufmann von Ambon oder Plinius Indicus trug (KULL & ARDITTI, 2002). Das "Herbarium Amboinense", ein Katalog der Pflanzen der Insel Ambon im heutigen Indonesien, wurde 1741 posthum veröffentlicht, 39 Jahre nach seinem Tod, nach schweren persönlichen Tragödien und Katastrophen, die die Veröffentlichung verzögert hatten, darunter der Tod seiner Frau und einer Tochter bei einem Erdbeben, seine Erblindung durch ein Glaukom, der Verlust seiner Bibliothek und seiner Manuskripte bei einem Großbrand und der Verlust früher Exemplare seines Buches, als das Schiff, das das Material transportierte, sank

11. *Disa uniflora* Foto: D.O.G.-Archiv

12. Georg Eberhard RUMPF

Foto: Wikipedia

(VELDKAMP, 2011; KULL, 2002). Er war der Erste, der Orchideensamen, Blüten, Resupination und Pollinien bemerkte, beschrieb und zeichnete (KULL & ARDITTI, 2002). Zwei der 12 Bände des Werks waren ausschließlich der Familie der Orchidaceae gewidmet (VELDKAMP, 2011).

Carl Linnaeus und die binäre Nomenklatur

Die Lawine neuer Pflanzenarten, die ohne eine einheitliche Klassifizierung und Benennung nach Europa kam, sorgte für große Verwirrung, da jeder Botaniker andere Bezeichnungen verwendete. Gegen Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Notwendigkeit eines einheitlichen Systems zur Klassifizierung von Pflanzen unumgänglich.

Der Vater der modernen Ökologie und Taxonomie war Carl LINNAEUS (1707 – 1778), ein schwedischer Botaniker, Arzt und Zoologe, der nach seiner Erhebung in den Adelsstand im Jahr 1761 auch als Carl von LINNÉ bekannt war. LINNAEUS verfasste drei Hauptwerke, die alle regelmäßig überarbeitet und aktualisiert wurden. Dies waren "Systema Naturae", "Genera Plantarum" und "Species Plantarum". Diese Werke markierten die Anfänge der Evolutionstheorie und eröffneten Charles DARWIN und anderen bedeutenden Biologen den Weg für ihre zukünftigen Studien. In "Genera Plantarum" (Gattungen der Pflanzen; 1737) verwendete

13

13. Carl LINNAEUS, auch als Carl von LINNÉ bekannt Foto: Wikipedia

LINNAEUS zum ersten Mal das Wort Orchidaceae, um die Familie der Orchideen zu bezeichnen. Damals beschrieb er nur acht Orchideengattungen, von denen eine *Orchis* hieß, ein Name, der fast 2 000 Jahre zuvor von THEOPHRASTUS geprägt worden war. "Genera Plantarum" war der erste Schritt zu einer universellen, standardisierten biologischen Nomenklatur.

14

14. LINNÉ: Genera Plantarum, 7. Ausgabe, Frankfurt am Main 1778 Foto: Internet Archive

15

15. LINNÉ: Species Plantarum, eine von WILLDENOW 1824 bearbeitete Auflage Foto: Internet Archive

1753 veröffentlichte Carl LINNAEUS "Species Plantarum" (Pflanzenarten), das Werk, das heute international als Beginn der modernen botanischen Nomenklatur gilt, die als binäre Nomenklatur bekannt ist, da es die erste zu-

sammenhängende Identifizierung von Pflanzen durch einen Gattungsnamen gefolgt von einem Artnamen darstellt (JARVIS & CRIBB, 2009).

Der Name der Familie der Orchidaceae wurde vollständig etabliert, als der französische Botaniker Antoine Laurent de JUSSIEU (1748 – 1836) 1789

16

16. Antoine Laurent de JUSSIEU Foto: Wikipedia

sein eigenes Werk mit dem Titel "Genera Plantarum" (Pflanzengattungen) veröffentlichte. De JUSSIEU verwendete weiterhin den Begriff Orchidaceae und fasste unter diesem Namen alle Pflanzen mit ähnlichen morphologischen Merkmalen zusammen, die bis dahin beschrieben worden waren (De JUSSIEU, 1789).

Nach LINNAEUS' Tod im Jahr 1778 erbten seine Witwe und seine Kinder seinen Nachlass. Aber nach dem Tod seines Sohnes Carl im Jahr 1783 hätte diese riesige Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten und biologischer Exemplare für die Wissenschaft verloren gehen können.

Im Jahr 1784 kaufte der 25-jährige Medizinstudent James Edward SMITH (1759 – 1828) die gesamte LINNAEUS-Sammlung mit 14 000 Pflanzen, 3 198 Insekten, 1 564 Muscheln, etwa 3 000 Briefen und 1 600 Büchern für 1 000 Guineen. Zusammen mit dem Bischof von Carlisle gründete SMITH 1788 in London die Linnaean Society und wurde ihr erster Präsident.

Übersetzung aus dem Englischen: Irene Bock

Fortsetzung folgt